

АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ КЕЛИШУВ ИНСТИТУТИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДА ГУМОН ҚИЛИНУВЧИ ВА АЙБЛАНУВЧИНИ ҲИМОЯЛАНИШ ҲУҚУҚИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ

Усмоналиев Нажмиддин Қўшбоқ ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Мадазимов Жамшидбек Одилжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 325-гурух курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690371>

Аннотация

Мақолада айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув институтини ижобий ва салбий жиҳатлари ҳамда мазкур институт билан боғлиқ қонунчиликдаги бўшлиқлар ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, жиноят ишларини юритиш жараёнида рағбатлантирувчи нормаларнинг янада самарали ишлашига олиб келувчи таклиф-тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар

Ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминлаш, айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув, жиноят ишларини юритиш, ҳимоячи, ярашув институти.

2018 йил 14 май куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723-сон қарори қабул қилинди. Унда жиноят процесси бўйича рағбатлантирувчи нормаларнинг қўлланилмаслиги ва самарасизлиги инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга тўсиқ бўлаётгани таъкидлаб ўтилди¹. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги “Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 17-сон қарорида ҳимояланиш ҳуқуқига таъриф берилган. Унга кўра гумон қилинувчининг, айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқи — юзага келган гумон, қўйилган айбни рад этиш ёки жавобгарлик ва жазони юмшатиш учун унга қонун билан берилган процессуал имкониятлар (восита ва усуллар) йиғиндиси². Маълумки, мазкур процессуал имкониятларга айбга иқрорлик тўғрисида келишув институти ҳам киради¹.

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув — ўзига нисбатан қўйилган гумонга, айбловга рози бўлган, жиноятнинг очилишида фаол ёрдам берган ва келтирилган зарарни бартараф қилган гумон қилинувчи ёки айбланувчининг илтимосномасига асосан жиноят иши юритилишини назорат қилувчи прокурор билан айрим тоифадаги жиноятлар бўйича тузиладиган аҳдлашув².

Бир қанча муаллифлар айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувни қонун ҳужжатларига киритишдан кўзланган асосий мақсад жиноятларни тергов қилиш

¹ Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

² Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

вақтини қисқартириш, суд ишининг ҳажмини камайтириш³ ва жабрланувчиларга етказилган мулкӣ зарарнинг қопланишини осонлаштириш эканлигини таъкидлайдилар³.

Б. Стефаноснинг фикрича, айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув, биринчи навбатда, жиноят иши юритилишини тезлаштиришга, процессуал харажатларни камайтиришга, диспозитив принципларнинг қўлланиш доирасини кенгайтиришга, жазо тури ва чорасини олдиндан тахмин қилишга имкон беради⁴.

Б. А. Саидов келишув институтининг иқтисодий томонларига кўпроқ эътибор қаратган. Унинг фикрича, ушбу институтни қўллаш натижасида “давлат органларининг ишни судга қадар юритиш босқичидаги харажатлари кескин камаяди; процесс иштирокчиларининг судга қадар, ҳатто суд жараёни давридаги сарсонгарчилиги ва ортиқча сарф-харажати камаяди...”

В. Ю. Мельниковнинг тадқиқотида ҳам Б. А. Саидовнинг фикрига яқин қарашни кўрамиз.

Б. Б. Муродов бу борада қуйидагиларни таъкидлайди:

— “содир этилган оғир ва ўта оғир турдаги жиноятларни тергов қилишга масъул бўлган тегишли органларнинг кўп куч ва вақтини сарф этмаган ҳолда уларни тез ва тўлиқ фош этиш имконияти юзага келади...”.

Бошқа муаллифлар эса мазкур институтнинг камчиликларини кўрсатиб ўтишган. Мисол учун Б. Х. Толеубекова ва Т. Б. Хведелидзенинг фикрича, айбга иқрорлик бўйича келишув тузилган ишларда суриштирув, дастлабки тергов ва суд тўлиқ амалга оширилмаслиги сабабли ушбу институт айбсизлик презумпциясига зиддир.

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувда шахснинг айбини тўлиқ исбот қилиш мумкин бўлган ҳажмда процессуал ҳаракатлар амалга оширилмайди.

Бизнинг фикримизча, ушбу институтнинг ЖПКга киритилиши жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар, процесс иштирокчилари ва умуман давлат учун ижобий аҳамиятга эга. Лекин шуни инобатга олиш лозимки, жиноят ишларини юритишдан қўзланадиган бош мақсад жиноят процессининг вазифаларини бажариш бўлмоғи лозим. Биз биламизки, жиноятларни тез ва тўлиқ очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этиш жиноят процессининг асосий вазифаларига киради. Шунинг учун ҳам айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув тузилишининг ўзи суриштирувчи, терговчи, прокурорни жиноятни тўлиқ ва ҳар томонлама тергов қилиш, судни эса ҳар бир воқеани синчковлик билан муҳокама қилиш мажбуриятидан озод этмаслиги лозим.

³ Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использо-ванию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теорети-ческие аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

Шундагина барча айбдорлар жазоланишига, айби бўлмаган шахслар эса жавобгарликка тортилмаслигига эришса бўлади⁵.

Айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузаётганда ҳимоячининг мажбурий иштирокини таъминлаш алоҳида аҳамият касб этади, чунки ҳимоячи айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувда ҳимояси остидаги шахс ҳуқуқлари бузилмаслигининг қўшимча кафолати ҳисобланади. Бундай ишларда ҳимоячи айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувнинг ихтиёрийлигини, гумон қилинувчи, айбланувчига нисбатан ҳеч қандай тазйиқ, зўравонлик содир этилмаганлигини аниқлаши лозим. Чунки жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари томонидан гумон қилинувчи ва айбланувчига нисбатан турли босимлар ўтказилган, мажбурлаш ҳолатлари содир этилган бўлиши мумкин⁶.

Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман)га 2021 йилда келиб тушган шахс ҳуқуқларини чеклаш билан боғлиқ мурожаатлар ичида суд-тергов жараёнларига доирлари энг кўп қисмларидан бирини ташкил этган.

Юқоридагиларга асосланиб айта оламизки, айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиладиган ишларда ҳеч қандай юридик маълумотга эга бўлмаган гумон қилинувчи ва айбланувчининг жиноят ишида ҳимоячисиз, мустақил равишда иштирок этиши унинг ҳуқуқлари ноқонуний чекланишига олиб келиши мумкин. Шу боис ҳам бундай ишларда гумон қилинувчи, айбланувчи ҳимоячидан воз кечган тақдирда ҳам суриштирувчи, терговчи буни қабул қилмаслиги керак⁷.

Мазкур соҳадаги халқаро тажрибага эътибор қаратадиган бўлсак, АҚШда айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузилаётганида ҳимоячи иштирок этиши шарт. Буюк Британия жиноят процессига кўра, айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув прокурор ва ҳимоячи ўртасида тузилади. Бунда айбланувчи айблов хулосасининг айрим бандларида кўрсатилган айбловларга иқрор бўлади, прокурор эса айблов хулосасининг бошқа бандлари бўйича жиноят иши юритилишини тўхтатади. Францияда айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувнинг ташаббускори нафақат айбланувчи ва унинг ҳимоячиси, балки прокурор ҳамда тергов судьяси ҳам бўлиши мумкин. Германия Федерацияси ва Қозоғистон Республикасида ҳам мазкур келишув тузилаётганида ҳимоячининг иштироки мажбурий ҳисобланади⁸.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ЖПКда айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузилаётган ишлар бўйича ҳимоячи қачондан бошлаб иштирок этиши

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

⁶ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

⁷ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

⁸ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

шартлиги аниқ белгиланмаган. Бу эса суд-тергов амалиётида айрим тушунмовчиликларни, ҳуқуқни қўллаш амалиётида эса ҳар хилликни юзага келтиради.

Ҳимоячининг айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувга доир асосий вазифаларидан бири — гумон қилинувчи, айбланувчи мазкур институтнинг мазмунмоҳиятини, келишув тузилганидан кейин келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатларини тўғри англаб етганлигини аниқлаш. Шунинг учун ҳам суриштирувчи, терговчи шахс айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш хоҳишини билдирган вақтдан бошлаб ҳимоячининг иштирокини таъминлаши мақсадга мувофиқ бўлади. Агар ҳимоя остидаги шахс мазкур институтнинг моҳиятини нотўғри тушунган бўлса, ҳимоячи унга қайта тушунтириши ва натижасига қараб кейинги ишлар кетма-кетлигини режалаштириши керак. Мазкур тартиб ҳозирги вақтда Қозоғистон Республикаси ЖПК (67-модда) ҳамда Украина ЖПКда (52-модда) мавжуд.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ЖПКнинг 5862-моддаси иккинчи қисмини қуйидаги сўзлар билан тўлдиришни таклиф этамиз:

“Гумон қилинувчи, айбланувчи айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш ҳақида хоҳиш билдирган вақтдан бошлаб ҳимоячининг иштирок этиши шарт”⁹.

Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув билан боғлиқ муаммолардан бири унинг амалиётда кам қўлланилаётганидир. Юқоридаги институт ЖПКга киритилганига уч йил бўлганига қарамай, 2021 йилда атиги 85 марта қўлланилган¹⁷, ҳолбуки шу даврда мамлакатимизда 84 100 та жиноят содир этилган. Бундан кўринадики, мазкур институтнинг қўлланилиш даражаси йил давомида содир этилган жиноятларнинг атиги 0,10 фоизидан кўпроғини ташкил этган. 2022 йилда эса судда кўриб чиқилган умумий жиноятларнинг фоизга яқини бўйича айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув қўлланилган Бу рақам қонунчилигида айбга иқрорлик тўғрисида келишув назарда тутилган хорижий давлатлардагига нисбатан жуда камдир. Мисол учун, АҚШда жиноят ишларининг 90 % игача, Германияда 70 % идан ортиғи ана шу тартибда кўриб чиқилади¹⁰.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, шахсга унинг қонунда белгиланган ҳуқуқларини ўз вақтида ва тўлиқ тушунтириш унинг ҳимояланиш ҳуқуқи янада самарали амалга оширилишига хизмат қилади, ҳақиқатни аниқлаш, қонунийлик сингари принципларнинг қўлланилишига ижобий таъсир кўрсатади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.

⁹ Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

¹⁰ Хушвактова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использо-ванию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. Ш.Ш.Суюнов. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксмерткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

16. А.Т.Аширбоев. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. Н.Қ.Усманиев. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. Н.Қ.Усманиев. Жиноят ишени юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. Н.Қ.Усманиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. Ш.С.Агоев., Абдухамидов А. Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. Хушвақтова Н.А. Факторы, препятствующие эффективному использо-ванию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвақтова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теорети-ческие аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. Хушвақтова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.